

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 960/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 23/05/2026 00:49

Síntesis de la promoción: ANEXO ESCRITOS A LA PROMOCION ENVIADA INCLUIDA EN ESTE EXPEDIENTE

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
5 DESACATOS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
AUCTORAMENTUM	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
ELECTRONIC FILE	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo29352.pdf
Secuencia: 8792176

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:54:29Z / 2026-05-23T00:54:29-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	58 a2 70 26 32 52 4a 5f 1a aa c4 33 78 d1 45 26 11 9d 63 50 d8 e6 bb f2 3d 95 04 d4 cc 55 a8 ac 3c 26 3c a0 a5 2d 25 a0 af 5c 13 02 57 05 03 c7 76 68 e6 ce 10 eb 75 81 1f b2 b7 d0 37 07 53 45 d7 e0 4f 6c f0 07 b1 cd f6 34 9b bd f6 14 a1 c9 76 e8 ac f4 03 f9 06 3f d2 c0 46 0a 2a 23 85 f7 04 e6 7b a2 c7 5d 5a cc c5 5e 25 85 8a 5a 8f 0e 93 11 0a 5a 34 bb ca 3a 15 6d f9 80 78 64 5f 52 c9 57 8d 13 df 0a 4a 39 df 08 85 ec 5c 92 49 69 e8 62 c3 2e 19 d3 7e a5 61 d6 a6 1e f9 0e 85 37 ad 40 39 33 a8 1b 24 43 76 0d 5a 51 0a 59 dd 10 fc 7d 44 56 5c e0 ee 1c 17 61 f6 cc c3 99 95 e0 c1 e2 87 71 dc 09 81 51 f4 80 1a 58 f7 93 15 14 0f 9b 3a 8a a3 ee 5b 3e d5 48 5e 30 48 fe 86 50 be 33 21 ac 5a f2 08 1b 6c 2c 43 c5 11 02 72 77 0b ec dc 9a c4 f0 ae 4f 64 5a 41 42 db 60 f0 54 5b a5 3e 63 8b 52 ee d4 d8 ef e4 40 ee 82 b9 42 db bc 0a 12 c2 21 20 b8 cb 37 7c 4d af 47 1c f2 3c 08 d0 79 98 b4 c5 3f 48 a3 0c 7e 6c ec 0f 19 aa 3a e6 26 8a 4a 91 f3 80 0f ff 19 15 fc 4c d6 3d 6f e2 8f 6b fb bd 81 0f 79 a6 86 d7 7f e9 7f a5 2a 35 f4 f7 8d 32 00 4f 3e f2 db 71 ed 0c 6d 0e 28 85 c6 d7 86 37 90 59 c2 14 87 45 a8 0e 26 5c cc 5d b3 09 27 0d 68 ae 91 a4 b8 c6 19 18 d9			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:54:29Z / 2026-05-23T00:54:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:54:29Z / 2026-05-23T00:54:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523857			
	Datos estampillados:	45607BC7D1FFDD29E57840850633D1BB96DC2CE9AC27A385B0DD6EBD963A3B70 D68382F3EF82D98778CAB4A760FE6226C94BE0A09E2EF41590046F995C16F9A8			

45607bc7d1ffdd29e57840850633d1bb96dc2ce9ac27a385b0dd6ebd963a3b70d68382f3ef82d98778cab4a760fe6226c94be0a09e2ef41590046f995c16f9a8